

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

REHABILITACIÓN IMPLANTOSOPORTADA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD PERIODONTAL

IMPLANT-SUPPORTED REHABILITATION IN A PATIENT WITH PERIODONTAL DISEASE

Iván Carrera Bayas¹. Ana Loayza Romero². Leonardo Siguencia Suarez³. Gustavo Icaza Latorre⁴

¹ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

² Especialista en Periodoncia, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-6089-0138>

³ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7528-8502>

⁴ Especialista en Patología y Cirugía Bucal, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0289-8526>

Correspondencia:

ivan_andrea87@hotmail.com

Recibido: 06/06/2023

Aceptado: 12/07/2023

Publicado: 17/07/2023

RESUMEN

La pérdida de órganos dentales a causa de enfermedad periodontal en pacientes adulto es muy frecuente afectando su calidad de vida. Objetivo: Restituir la función, estética por medio de prótesis implanto soportada. Caso Clínico: paciente de 53 años de edad de sexo masculino se le diagnóstico periodontitis estadio IV, generalizada grado C, el tratamiento propuesto en este caso fue realizar tres fases, dos quirúrgicas y una protésica, fase 1 exodoncias y colocación de cinco implantes e instalación de dos prótesis acrílicas removibles inmediatas con acondicionador de tejido, fase 2 apertura y colocación de cicatrizadores y fase 3 consta de rehabilitación protésica con una prótesis acrílica removible total superior y prótesis implanto soportada inferior, obtenidos los modelos funcionales estos son montados en un articulador semi ajustable por medio de rodetes de altura, determinará la dimensión vertical, relación céntrica se realiza un escaneo de modelos y usando el sistema CAD/CAM se diseñar la barra en L y posteriormente se fabricara en aleación de cromo cobalto luego por método convencional o análogo se acrilán las dos prótesis. Conclusión: se rehabilitó al paciente con prótesis implanto soportada o híbrida inferior fija siendo una opción viable al ser segura para el paciente en el contexto de estabilidad funcional y estéticamente, la prótesis superior convencional es una opción aceptable, ya que se tiene mayor estabilidad en comparación a una convencional inferior y protege a la prótesis inferior híbrida de cargas excesivas que puedan originar fracturas o pérdida ósea a largo plazo.

Palabras Clave: Implantes Dentales, Implante Protésico, periodontosis.

ABSTRACT

The loss of dental organs due to periodontal disease in adult patients is very frequent affecting their quality of life. Objective: To restore function and esthetics by means of an implant supported prosthesis. Clinical Case: 53 year old male patient was diagnosed with stage IV periodontitis, generalized grade C, the proposed treatment in this case was to perform three phases, two surgical and one prosthetic, phase 1 exodontia and placement of five implants and installation of two immediate removable acrylic prostheses with tissue conditioner, phase 2 opening and placement of scars and phase 3 consists of prosthetic rehabilitation with a total removable acrylic prosthesis upper and lower implant supported prosthesis, The functional models obtained are mounted on a semi-adjustable articulator by means of height brackets, the vertical dimension and centric relation are determined, a scan of the models is made and using the CAD/CAM system the L bar is designed and then it is fabricated in cobalt chrome alloy and then by conventional or

analogous method the two prostheses are acrylated. Conclusion: The patient was rehabilitated with an implant supported or fixed lower hybrid prosthesis being a viable option as it is safe for the patient in the context of functional stability and esthetically, the conventional upper prosthesis is an acceptable option, as it has greater stability compared to a conventional lower one and protects the hybrid lower prosthesis from excessive loads that may cause fractures or bone loss in the long term.

Key Words: Dental Implants, Prostheses and Implants, Periodontoses.

INTRODUCCIÓN

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria originada por la biopelícula oral y que se caracteriza principalmente por pérdida de inserción del tejido conectivo y la pérdida del hueso de soporte. Factores de riesgo son que se presentan son los siguientes: los microorganismos de la biopelícula, factores genéticos y ambientales como el consumo de cigarrillos. Las enfermedades sistémicas tienen una influencia destacable como la diabetes mellitus y la osteoporosis. (1)

Los pacientes se expresan en la mayoría de los casos inconvenientes con la adaptación de las prótesis totales removibles o parciales Es por ese motivo. Que se han implementado opciones Protésicas, cómo son los implantes dentales, los cuales nos da una opción Protésica fija Que va a ayudar a mejorar la función masticatoria y estética del paciente.

Hay un estudio que demuestra la insatisfacción de los pacientes tienen al usar prótesis removible total o parcial, en el cual menciona que el 51, el 58% de estos pacientes presentaron. inconformidad al usar las prótesis en la mayoría de los casos fue su insatisfacción en la masticación, El principal problema clínico en la adaptación de los pacientes se debe a la pérdida de reborde alveolar por extracciones dentarias. (1)

Estudios clínicos también demuestran que los implantes dentales nos ayudan a mantener o estabilizar el reborde alveolar También es una ayuda muy importante para poder darle retención y soporte a las prótesis sobre los implantes, Los implantes permanecen anclados al hueso, con propiedades biológicas óptimas. (2)

Tenemos que recordar que las prótesis híbridas adquieren su denominación porque es una fusión de 2 conceptos, de una prótesis fija y de una prótesis removible fusionan dos materiales acrílicos y Aleación metálica como el núcleo de esta prótesis, cuya prótesis va a estar fija sobre implantes cementadas o Atornilladas, se utilizan diversos métodos para el diseño y fabricación de estas estructuras Entre esos son aleaciones, metales, nobles y no nobles. (3)

Los siguientes criterios fueron importantes para la fabricación de estructuras para prótesis híbridas, espesor para la resistencia, para la higiene oral Mantener un espacio entre la estructura y la encía, mantener una exposición mínima del metal en superficies, vestibulares y oclusales, Y un diseño protésico de la subestructura que permita ocupar el espacio de los dientes acrílicos y parte de la encía. En prótesis parciales removibles se permite 1,5 mm de grosor mínimo de acrílico, el mismo concepto se mantiene para las prótesis híbridas. El espesor también fue necesario para minimizar la fractura potencial del material base de resina acrílica que rodea las estructuras metálicas. (4)

REPORTE DE CASO

Paciente, 53 años de edad de sexo masculino de aparente buen estado de salud, No refiere a alguna enfermedad. Asistió a la clínica de posgrado de Rehabilitación Oral en la Facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador, con el motivo de la consulta: "Deseo arreglarme los dientes, porque no puedo comer". Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para el registro del presente caso. Se procede a tomar radiografías, periapicales, panorámica en la que se observa (fig. 1A) ausencia de dientes 16,17,18,24,25,27,28,36,37,38,45,46,47, 48; altura de cresta ósea disminuido, pérdida ósea

horizontal generalizada severa. En la valoración clínica presentó, prótesis Fija de 3 unidades #11, #21, #22, corona provisional: #23, diastema: 32-31-41-42 con pérdida de papila interdental clase III según la clasificación de Nordland y Tarnow y recesiones: 11,12,13,14,22,23,24,31,32,33,34,35,41,42,43,44, Clase III según la clasificación de Miller, lesiones no cariosas: #34, #35, #44, fotografías intraorales frontal y laterales (fig. 1B,1C, 1D). El diagnóstico: periodontitis estadio IV, generalizada grado C, de las opciones de tratamientos presentadas al paciente, fue seleccionada la

rehabilitación del maxilar superior con prótesis total acrílica removible, para la mandíbula prótesis total implanto soportada o prótesis híbrida, para llevar a cabo el tratamiento se dividió en tres fases, una primera fase quirúrgica que consiste en la exodoncia total de los órganos dentarios y colocación de 5 implantes conexión externa en la mandíbula, segunda fase consta en la colocación de cicatrizadores para la conformación del tejido gingival alrededor de la plataforma del implante y por último tercera fase protésica.

Fig. 1. A Radiografía panorámica. B. Intraoral lateral derecha. C. Intraoral de frente. D. Intraoral lateral izquierda

Inicio la planificación con montaje en articulador nos permitió la fabricación de guías topográficas para Determinar las posibles posiciones de los implantes Una vez obtenida la tomografía, en el cual podremos observar tridimensionalmente. La disposición de las piezas dentarias de los huesos y de las marcas de la guía tomográfica Se terminó en este caso, colocar implantes solo en el arco inferior por economía del paciente y por mayor dificultad en adaptación de la prótesis inferior, La posición de los implantes fueron todos por delante del agujero mentoniano, como límite posterior en la zona del. 45, 35, 33, 43 y entre 31-41. (6)

El paciente decidió el plan de tratamiento, el cual consistía una prótesis total superior, convencional removible y una prótesis híbrida implanto soportada sobre 5 implantes se tomaron impresiones funcionales para poder realizar prótesis transitorias las cuales se colocarán post extracción de las piezas dentarias e inserción implantes. (5)

La primera fase quirúrgica consiste en la extracción de los órganos dentales, luego se colocarán en las respectivas ubicaciones analizadas los implantes dentales. Los implantes dentales de marca Bioinnovation. Cuyas medidas son de 10 mm de largo y 4.1 de Diámetro con conexión externa, Se usó en la etapa quirúrgica una guía permisible para que el cirujano se oriente en la colocación de los implantes y las chimeneas queden ubicadas por palatino de los dientes inferiores (Fig 2 A, B, C, D). (5)

Fig. 2 A guía quirúrgica, B posicionando guía, C verificación de inclinación, D implantes posicionados

Posterior a la cirugía al paciente se le adaptó dos prótesis convencionales inmediatas, usando acondicionador de tejidos para que pueda el paciente soportar las cargas masticatorias Y continúe el proceso de cicatrización de los tejidos post cirugía, el acondicionador de tejido va a tener la función de colchón para que la prótesis, no afecten o irriten los tejidos en proceso de cicatrización se indica al paciente el acondicionador de tejido debe ser reemplazado cada 15 días, después de la etapa quirúrgica se le indicó al paciente que se realizará una radiografía panorámica para verificar la posición de los implantes.(16)(fig. 3)

Fig. 3 Radiografía panorámica post cirugía

Fase 2 quirúrgica

Después del periodo de cicatrización, corresponde una segunda fase quirúrgica, en la cual descubrimos los implantes para la colocación de los cicatrizadores nos va a permitir la conformación de los tejidos, esperamos un mes para la conformación de los tejidos alrededor de los cicatrizadores Fase protésica. (16)

En la fase de protésica iniciamos con la toma de impresión de modelos fisiológicos o funcionales superior e inferior, Confeccionamos bases acrílicas con rodetes de cera de altura, Una vez que los rodetes hayan sido paralelizados usando como guía el plano de camper, las líneas de referencia, entre estas son la línea bi pupilar, línea media, línea de la sonrisa, línea canina, posterior a esto se toma el registro de la posición de la maxilar superior con el arco facial y la relación intermaxilar con esto se procede al montaje de los modelos en articulador semiajustable; montado en el articulador semi ajustable se procede al enfilado de los dientes los cuales fueron previamente seleccionados con ayuda del paciente en relación a forma, tamaño y color.(7,8)

Fig. 4 Prueba de enfilado

Con el montaje de modelos en el articulador por medio del enfilado dentario, nos ayudó a determinar el espacio disponible para nuestras prótesis. En este caso tenemos un espacio de 30 mm entre el maxilar y mandíbula, la prótesis híbrida necesita espacio mínimo 15 mm con el objetivo de tener espacio para la barra, acrílico y dientes. (16)

Fig. 5 Modelos de yeso montado en articulador con el espacio disponible para las prótesis.

Por medio del montaje en articulador y las relaciones intermaxilares se diseña la barra dentro de los límites del enfilado de la prótesis inferior por medio de un software con un digitalizado de los modelos de yeso, enfilados dentarios y relación intermaxilar, el diseño de barra es en forma de L la misma que se lleva a boca del paciente y se verifica clínicamente el asentamiento de las misma. (Fig. 6). (4)

Fig. 6 Asentamiento de barra en resina

Una vez comprobado el asentamiento se fabrica en la barra en aleación metálica por medio de fresado de un disco suave de metal pre sinterizado el mismo que es llevado luego a un horno a 1000 °C por 6 hrs para su sinterización completa, una vez terminada la fabricación de la barra es llevada a boca del paciente y se verificó el asentamiento pasivo de la subestructura clínica y por medio de radiografías periapicales. (Fig. 7) (4,16)

Fig. 7 Prueba de asentamiento barra en L

Se procede al enfilado de los dientes de acrílico sobre la barra y se lleva nuevamente a boca con el enfilado de la prótesis superior, en esta etapa se verifica el ajuste oclusal, y la oclusión en este caso es bi-balanceada la razón la prótesis total superior necesita estabilidad. Fig. (8)

Fig. 8 Prueba de enfilado de la total removible superior e híbrida inferior

Una vez aprobado por el paciente los parámetros estéticos, fonéticos y funcional se precedió al acrilato de las prótesis, se verificó la oclusión logrando la mayor cantidad de contactos posibles y con intensidad similar en máxima intercuspidadación, se verificó la oclusión bi-balanceada en movimientos excéntricos con contactos tanto en lado de trabajo como en lado de balance para que la prótesis superior mantenga su estabilidad y no exista pivoteo, fotografía intra oral de frente y oclusal inferior, fotografía extraoral de frente y de $\frac{3}{4}$ izquierda y derecha donde se verifica la exposición de la estética rosa y blanca destacando armonía con el rostro del paciente (15) (Fig. 9)

Fig. 9. A. Intraoral de frente, Instalación de prótesis acrílicas: total acrílica removible superior e híbrida inferior. B. Oclusal del arco inferior- prótesis híbrida. C. Fotos de faciales frente y $\frac{3}{4}$.

DISCUSIÓN

La prótesis convencional han sido una de las opciones principales para pacientes edéntulos que pierden órganos dentarios por diferentes causas, luego la implantación de elementos fijos como los implantes dentales han presentado una opción para la mejora de la calidad de vida del paciente lo cual representa nuevos retos para la rehabilitación oral; el concepto de guías de práctica clínica (GPC), un aspecto importante de las GPC es sopesar la evidencia, pero también tratar de establecer cuál es la mejor evidencia actual y luego enmarcar cualquier GPC propuesta dentro del marco de las limitaciones de la evidencia. (10)

El éxito general del resultado del tratamiento a largo plazo de los pacientes tratados con prótesis fijas soportadas por implantes Branemark la osteointegración fue exitosa con una pérdida ósea media pequeña se mantuvo a medida que los pacientes

del estudio envejecían, aunque se requirió mantenimiento protésico. (11)

Las estructuras deben fabricarse con materiales y protocolos que permitan un ajuste pasivo y preciso entre las estructuras y los implantes y/o pilares. Las estructuras fabricadas con CAD/CAM generalmente brindan un ajuste mejor y más preciso que las estructuras moldeadas, de los diseños de barras unos de los seleccionados fue el diseño en L y su importancia se da en la zona higiénica, resistencia y que el caltilver en zona distal no debe ser mayor 1.5 veces más que la distancia AP, el grosor de la barra no debe ser menor de 3 milímetros, grosor mínimo del acrílico de 1.5 milímetros respetando estos parámetros se traduce en un éxito protésico. (5)

Existe evidencia de éxito clínico en prótesis implanto soportadas de 4 a 6 implantes interforaminales y cuya estructura no debe presentar contacto con la mucosa

oral, estos tipos de prótesis fueron sometidas a cargar presentando una gran resistencia, lo que se debe tener cuidado es el cantiléver distal ya que al ser muy extensos se están propensos a fracturas, la fabricación de estructuras en CAD/CAM asegura mayor exactitud en el ajuste y asentamiento de la estructura, la que se fabrican en titanio, cromo cobalto y zirconio, ya que un asentamiento no pasivo genera reabsorción ósea al contorno de los implantes. (12)

La opción protésica en rehabilitación de un edéntulo en donde se realiza una prótesis inferior implanto soportada contra una prótesis convencional total superior, garantiza una tasa elevada de éxito ya que se limita la carga sobre la prótesis implanto soportada requiriendo menos mantenimiento a largo plazo, caso contrario cuando se tiene prótesis implantosoportada superior vs inferior o prótesis implanto soportada vs dientes naturales, la literatura nos dice que tendrá con más frecuencia que brindar mantenimiento a estas prótesis. (13)

Rehabilitar con prótesis fijas implanto soportadas demuestran grandes cambios en la función masticatoria alcanzado obteniendo resultados satisfactorios que las prótesis convencionales, aumentan considerablemente las fuerzas oclusales al implementar los implantes para soportar prótesis completas, en el estudio de casos se revela que las fuerzas oclusales aumentan en un 32% p después de colocar los implantes, la fuerza dependerá de factores como: edad, género, dimensión vertical, biotipo esquelético. (14)

En estos casos se recomienda mantener una observación con frecuencia en relación a los contactos oclusales y estabilidad de la prótesis total, al ser material acrílico tiende a haber mayor frecuencia de desgaste de los dientes y se crea mayor carga en el sector anterior, por tal motivo es necesario un control periódico para prevenir la pérdida ósea por impacto contra el hueso en zona anterior del maxilar. (14,15)

CONCLUSIONES

Basado en la evidencia del caso clínico se logró alcanzar los objetivos del paciente devolviendo, forma, función y estética por medio de prótesis implanto soportadas y prótesis convencional superior y así mejorar la calidad de vida.

La decisión de colocar una prótesis convencional superior y una implanto soportada inferior va a generar menos carga que pueda provocar pérdida ósea en los implantes. El uso de sistemas CAD/CAM nos asegura una estructura protésica de ajuste y asentamientos ideales en comparación con los métodos convencionales.

Se le recomienda al paciente controles periódicos para prevenir cargas excesivas en zona anterior lo que podría provocar síndrome de Kelly (pérdida ósea por cargas oclusales en el reborde alveolar anterior del maxilar).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Duque, A. (2016). Prevalencia de periodontitis crónica en Iberoamérica. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, 9(2), 208-215.
2. Lin, YC, Chen, JH, Lee, HE, Yang, NP y Chou, TM (2010). La asociación de la capacidad de masticación- y la dieta en pacientes ancianos con prótesis completa. *Revista Internacional de Prosthodontia*, 23 (2).
3. Zarb, GA y Schmitt, A. (1996). El predicamento desdentado. I: Estudio prospectivo de la efectividad de las prótesis fijas implantosoportadas. *El Diario de la Asociación Dental Americana*, 127 (1), 59-65.
4. Zarb, G. A. (1985). Prosthodontic procedures. *Tissue-integrated prostheses*, 241-282.
5. Drago, C. y Howell, K. (2015). Conceptos para el diseño y fabricación de estructuras de implantes metálicos para prótesis de implantes híbridos. *Revista de prosthodontia sobre implantes dentales*, 152-165.
6. Gatti, C., Chiapasco, M., Casentini, P., & Procopio, C. (2010). *Manual ilustrado de implantología oral*.

- diagnóstico, cirugía y prótesis. Amolca (Actualidades Médico Odontológicas Latinoamericanas).*
7. Ventura, J., Jiménez-Castellanos, E., Romero, J., & Enrile, F. (2016). Fracturas dentales en prótesis fijas de resina acrílica implantosoportadas de arcada completa: un estudio clínico retrospectivo. *Int J Prosthodont*, 29 (2), 161-5.
 8. BORGES, A. F., REGO, M. R. D. M., CORRÊA, A. M., TORRES, M. F., TELLES, D. D. M., & SANTIAGO, L. C. (2014). Planning and treatment in oral rehabilitation with implant-supported prostheses using cephalometric analysis. *RGO-Revista Gaúcha de Odontologia*, 62, 179-184.
 9. Fradeani, M. (2006). *Análisis estético: un acercamiento sistemático al tratamiento protésico*. Quintessence.
 10. Stanford, CM (2016). Cumbre de la Academy of Osseointegration sobre pautas de práctica clínica para maxilares edéntulos: descripción general, proceso y resultados: cambiar el rostro de la odontología de implantes. *Revista Internacional de Implantes Orales y Maxilofaciales*, 31 .
 11. Attard, NJ y Zarb, GA (2005). Resultados del tratamiento a largo plazo en pacientes desdentados con sobredentaduras sobre implantes: el estudio de Toronto. *Revista de odontología protésica*, 93 (2), 170.
 12. Mericske-Stern, R. (2008). Consideraciones protésicas. *Revista dental australiana*, 53, S49-S59.
 13. Davis, DM, Packer, ME y Watson, RM (2003). Requisitos de mantenimiento de prótesis fijas implantosoportadas en oposición a prótesis fijas implantosoportadas, dientes naturales o prótesis completas: un estudio retrospectivo de 5 años. *Revista Internacional de Prosthodontia*, 16 (5).
 14. Suzuki, T., Kumagai, H., Yoshitomi, N. y McGlumphy, EA (1999). Contactos oclusales de pacientes edéntulos con dentaduras postizas híbridas mandibulares opuestas a dentaduras completas maxilares. *Revista internacional de implantes orales y maxilofaciales*, 14 (4).
 15. Slot, W., Raghoobar, GM, Cune, MS, Vissink, A. y Meijer, HJ (2023). Sobredentaduras maxilares soportadas por cuatro o seis implantes en la región anterior: resultados de ensayos controlados aleatorios de 10 años. *Revista de Periodoncia Clínica*, 50 (1), 36-44.
 16. Velasco Ortega, E., Monsalve Guil, L., Jiménez Guerra, A., Segura Egea, J. J., Matos Garrido, N., & Moreno Muñoz, J. (2015). El tratamiento con implantes dentales en los pacientes adultos mayores. *Avances en Odontoestomatología*, 31(3), 217-229.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo